

Kolekcje muzealne od SCHWENCKFELDA do banku DNA. Rozwój, ewolucja, ...?

Museum collections from SCHWENCKFELD to DNA Bank. Development, evolution, ...?

ROLAND DOBOSZ

Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom,
ORCID: 0000-0003-4441-5147, dobosz@muzeum.bytom.pl

ABSTRACT: The author discusses the history of the development of natural history museums in Poland against the background of natural history museums in Europe. At the same time, he points out the inseparable connection between the role in the development of entomology and entomological collections, societies and entomological associations that currently and in the past operated in the area of contemporary Poland. In the light of the development of molecular biology and techniques in the field of museomics, the growing role of museum collections in molecular research is presented. The author also points out legal problems concerning the issues of the owner and ownership of molecular materials obtained in this way.

KEY WORDS: Poland, natural history, entomology, museum collections, citizen sciences, molecular biology, museomics.

Wstęp

Prace badawcze, w wielu dziedzinach nauk tzw. podstawowych, dostarczają olbrzymich zasobów dokumentacyjnych. W przypadku nauk biologicznych są to okazy dowodowe, które same w sobie stanowią podstawę wielu badań naukowych. Ich gromadzenie, zabezpieczanie, konserwowanie i udostępnianie stanowi podstawę istnienia instytucji zwanych muzeami. Tak sformułowana misja muzeum została określona jeszcze w czasach „*muzeum aleksandryjskiego*” (*musejon*), instytucji powstałej około 295 r p.n.e. Pomimo, że jest to bardzo uproszczona definicja muzeum, sprawdza się ona i obowiązuje po dzień dzisiejszy. Kolekcje na przestrzeni wieków zmieniały swój charakter, jak również „właścicieli”. Stąd wynikały i wynikają różnice w ich rozwijaniu, zabezpieczaniu oraz udostępnianiu.

Historia europejskiego muzealnictwa kojarzy się głównie z ośrodkami władzy w Europie Zachodniej. To z dworami królewskimi czy arystokracją łączone są tzw. gabinety osobliwości (*Kunstkammer* [niem.] czy *cabinet de curiosités* [franc.]). Znacznie mniej jest informacji o kolekcjach i zbiorach przyrodniczych z obszaru Środkowej Europy, a zwłaszcza z terenów leżących współcześnie w granicach Polski.

Historia muzealnictwa przyrodniczego w świecie – historia poznania i kolekcjonerstwa

Gromadzenie i „kolekcjonerstwo” to pojęcia związane nie tylko z typowym muzealnictwem. Jeśli definiować je szerzej, również różne formy „ogrodów zoologicznych” można traktować jako emanację dążenia człowieka do poznania. Ojczyznę ogrodów zoologicznych, które poprzedzały powstawanie kolekcji muzealnych, były Chiny. Według przekazów, już w 1050 roku p.n.e. protoplasta rodu Czou, Wu-Wang, założył „ogród inteligencji – z wieloma gatunkami ssaków i ptaków (ŁUKASZEWICZ 1975).

W Europie, podboje nowych i nieznanych krajów, zarówno militarne, jak i ekonomiczne, przyczyniły się do powstawania pierwszych kolekcji przyrodniczych (WHITTLE 1976). Mity i legendy dotyczące fauny odległych stron świata skłoniły wielu przyrodników do gromadzenia materialnych dowodów na istnienie niespotykanych zwierząt i roślin. Jednym z pierwszych zoologów i muzealników był Arystoteles, który sprowadzał zwierzęta ze Wschodu dzięki pomocy przyrodnika Kallistenesa, uczestnika wypraw Aleksandra Wielkiego. W kolejnych trzech stuleciach greccy i rzymscy podróżnicy przynosili do Europy osobliwe zwierzęta z Afryki i Indii. W początkowym okresie, podobnie jak w Chinach, zwierzęta sprowadzano głównie do zwierzyńców przydomowych.

Rzymscy przyrodnicy i historycy dysponowali materiałem zwierzęcym o bogactwie i różnorodności, które Europa ponownie poznała dopiero w XVIII wieku. W okresie rzymskim zarówno cesarze, jak i bogatsi patrycjusze organizowali zwierzyńce i ogrody zoologiczne. Podejmowane były również nieliczne próby przechowywania martwych, spreparowanych okazów.

Średniowiecze jest postrzegane, nie do końca słusznie, jako okres stagnacji, a wręcz regresu w rozwoju nauki. A przecież to w średniowieczu powstały wszystkie ważniejsze uniwersytety w Europie, a rozwój nauk przyrodniczych był możliwy dzięki powszechnemu przyjęciu, za podstawę uprawiania nauki, realistycznej filozofii Arystotelesa, rozwiniętej i uporządkowanej przez Tomasza z Akwinu (GRANT 2005). Jednak o zacofaniu świadczy fakt, że gdy w XVI wieku

Zachód na nowo zaczął interesować się słoniami (*Loxodonta* spp.), zapomniało, że w czasach cesarstwa rzymskiego znane były różne gatunki tych zwierząt. W tym okresie jedynie nieliczni podróżnicy, tacy jak Marco POLO, mogli wpływać na tworzenie kolekcji przyrodniczych.

Jedną z wybitniejszych postaci XVI wieku był Konrad GESNER, którego dzieło „*Historiae animalium*” miało ogromny wpływ na rozwój przyrodzoznawstwa przez wiele lat. Pierwsze nowoczesne zbiory zwierząt i herbaria założył współczesny GESNEROWI wielki przyrodnik renesansu, Ulisses ALDROVANDI z Bolonii. Za jego przykładem poszedł cesarz Rudolf II HABSBUURG. W późniejszych latach nastąpił gwałtowny rozwój prywatnych kolekcji, na który ogromny wpływ miały odkrycia geograficzne, postęp w wiedzy (m.in. wynalezienie mikroskopu) oraz praca Karola LINNEUSZA „*Systema Naturae*” z 1735 r., która stanowiła milowy krok w klasyfikacji organizmów żywych.

Jak niezwykle istotne dla zachowania wiedzy i dokumentacji przyrodniczej było tworzenie kolekcji muzealnych, świadczy historia wyginięcia dronta dodo (*Raphus cucullatus* (LINNAEUS, 1758)) z wysp Mauritius, Reunion i Rodrigues (MIDDLETON, HUME 2016). Świnie, psy i marynarze zniszczyli populację dronta na dwóch pierwszych wyspach do końca XVII wieku. Poza 120 malowidłami w muzeach znajdował się jedynie jeden okaz tego ptaka. Ciekawa historia związana jest z tym jedynym, bezpośrednim dowodem na istnienie nielotnych drontów. Jeden egzemplarz dronta dodo, który zmarł w niewoli, nabył ogrodnik i zbieracz John TRADESCANT i umieścił go w swoim muzeum. Po jego śmierci zbiory przejęło muzeum w Oksfordzie. Po wielu latach rada nadzorcza muzeum, nie zdając sobie sprawy z wartości okazów, postanowiła je wyrzucić. Na szczęście kustosz uratował najlepiej zachowane fragmenty, które przetrwały do dnia dzisiejszego w tym szacownym muzeum.

Niestety, muzea w znacznej mierze przyczyniły się również do znikania gatunków. Przykładem negatywnej ingerencji muzeów w środowisko naturalne jest wyginięcie alki olbrzymiej (*Pinguinus impennis* (LINNAEUS, 1758)). Wysoka cena za jaja i okazy dorosłe tego gatunku doprowadziła do nieodwracalnego wyniszczenia szczątkowej populacji, co ostatecznie spowodowało wymarcie tego niezwykłego nielota (FULLER 2003).

Przełom XVIII i XIX wieku to okres rozkwitu wielkich muzeów przyrodniczych, które istnieją i rozwijają się do dziś: Muzeum CUVIERA w Paryżu, Muzeum Królewskie w Londynie, Muzeum Zoologiczne w Berlinie, Rijksmuseum w Lejdzie, Muzeum Cesarskie w Wiedniu i wiele innych. Paradoksalnie, w tym okresie CUVIER twierdził, że wszystko, co w zoologii było warte odkrycia, zostało już znalezione, zebrane i opisane oraz wystawione w muzeach. Wbrew jego opinii,

początek XIX wieku przyniósł kolejne wielkie odkrycia podróżnicze. W tym czasie wyprawy do Australii i okolic przyniosły odkrycia takie, jak: tuatara (*Sphenodon* spp.), dziobak (*Ornithorhynchus anatinus* (SHAW, 1799)), kolczatka (*Tachyglossus aculeatus* (SHAW, 1792)), koala (*Phascolarctos cinereus* (GOLDFUSS, 1817)) i inne (WENDT 1963). Poza Europą, istotne dla rozwoju muzealnictwa światowego placówki zaczęły powstawać znacznie później, głównie w Ameryce Północnej i Australii, w której znaczący wkład w rozwój muzealnictwa miał pochodzący z Gliwicy Wilhelm VON BLANDOWSKI (WOSZ, HERMANNSTÄDTER 2013).

Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce

Na rozwój muzealnictwa przyrodniczego w Polsce miało wpływ wiele różnorodnych czynników, nie zawsze bezpośrednio związanych z rozwojem nauki czy ogólnoeuropejskimi tendencjami i trendami. W zasadzie jedyny, jasny i klarowny podział na etapy rozwoju muzealnictwa przyrodniczego w Polsce podał PAWŁOWSKI (1998).

I. Etap Przedrozbiorowy (do 1795 roku)

W Polsce, podobnie jak w Europie Zachodniej, rozwój muzealnictwa przyrodniczego rozpoczął się od prywatnych kolekcji. W początkowym okresie dominowały kolekcje magnackie i szkolne, jak te zakładane przez jezuitów. Gabriel RĄCZYŃSKI, jezuicki pedagog, wskazał na dydaktyczne wartości takich zbiorów. Michał MNISZECH, członek Komisji Edukacji Narodowej, opublikował plany stworzenia Narodowego Muzeum Przyrodniczego (MNISZECH 1775). Najważniejsze zbiory pochodziły z Gdańska, ale większość z nich została wywieziona za granicę, np. kolekcje KLEINA, GOTTWALDÓW i BREYNÓW. W Polsce pozostawał jedynie zbiór BERNITZA, który również trafił poza granice Polski. Co ciekawe, o pierwszych kolekcjach i gabinetach osobliwości w Polsce, w czasach im współczesnych, było niewiele informacji (DASZKIEWICZ 2024). Stosunkowo najobszerniejsze i przede wszystkim szeroko rozpowszechnione w Europie informacje o przyrodniczych kolekcjach z terenu Polski opublikował w ostatniej części *Essai sur l'histoire Littéraire de Pologne* DUBOIS DE JANCIGNY (1778). Pierwsze wydania jego dzieła zawierały informacje szcątkowe o jedynie dwóch kolekcjach, a część istotnych danych była błędna. W kolejnych wydaniach dane te były uzupełniane. Pomimo tych ewidentnych braków informacji DUBOIS DE JANCIGNY (1778) są bardzo cenne dla historii nauki. Było to główne źródło wiedzy o polskich kolekcjach przyrodniczych w osiemnastym wieku. Jeśli nie liczyć gdańskich gabinetów, pozostałe kolekcje były wówczas praktycznie nieznanne. Dopiero dzięki pismom tego przyrodnika, wiedza o tych zbiorach dotarła do szerokiego obiegu informacji naukowej (DASZKIEWICZ 2024).

Z powyższego schematu, po części, wyłamuje się jedynie historia zbiorów i kolekcji przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, których prapoczątków należy doszukiwać się w XVI wieku, kiedy to rozwija się „*camera raritatis*”, czyli zbiór rozmaitych osobliwości, gromadzonych w UJ podobnie, jak w każdej poważniejszej instytucji naukowej w ówczesnej Europie (KÖHLER 1999; KNUTELSKI i in. 2021).

II. Wczesna faza Rozbiorowa (1796-1864)

Po upadku Powstania Styczniowego powstały nowe ośrodki przyrodnicze. W Warszawie w 1782 roku, dzięki staraniom Komisji Edukacji Narodowej, założono „Gabinet Historii Naturalnej”. W Krakowie działał Gabinet Zoologiczny, który pod kierunkiem Maksymiliana SIŁY-NOWICKIEGO dynamicznie się rozwijał. Nowicki pozyskiwał zbiory z całego świata i prowadził wymianę międzymuzealną. W tym czasie powstały także nowe kolekcje, takie jak Muzeum DZIEDUSZYCKICH we Lwowie (obecnie *Lwivskýj Naukowo Pryrodoznawczyj Muzej*), wspierane przez magnacką rodzinę DZIEDUSZYCKICH.

III. Późna Faza Rozbiorowa (1865-1918)

W tej epoce nastąpił rozwój muzeów, szczególnie w Warszawie i Krakowie. Gabinet Zoologiczny w Warszawie, dzięki Władysławowi TACZANOWSKIEMU i wsparciu BRANICKICH, dynamicznie rozwijał swoje kolekcje. Muzeum Komisji Fizjograficznej w Krakowie, choć borykało się z trudnościami lokalowymi i finansowymi, również miało znaczące zbiory. W okresie tym powstały ważne placówki we Wrocławiu i Szczecinie, jednak część z nich została zniszczona podczas I wojny światowej.

IV. Okres Międzywojenny i Wczesno-Powojenny (1919-1952)

Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku, nastąpił wzrost zainteresowania muzealnictwem przyrodniczym. Mimo to Muzeum Warszawskie miało trudności z odpowiednimi warunkami dla swoich zbiorów. Na Górnym Śląsku powstały nowoczesne muzea, takie jak Muzeum Śląskie w Katowicach. II wojna światowa spowodowała znaczne zniszczenia i straty w zbiorach muzealnych, a wiele kolekcji zostało zniszczonych lub zaginęły.

V. Okres Współczesny (po 1953 do końca XX wieku)

PAWŁOWSKI (1998) zwraca uwagę, że niezwykle istotny wpływ na muzealnictwo przyrodnicze w Polsce miało utworzenie na przełomie lat 1952/53 Polskiej Akademii Nauk. Przejęcie majątku PAU oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego na rzecz PAN wiązało się również z wchłonięciem Muzeum Przyrodniczego

w Krakowie oraz Państwowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie. W kilka lat organizacja muzealnictwa przyrodniczego i jego struktura uległa głębokim przeobrażeniom. Całość zmian organizacyjno-prawnych można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, w latach 1952-55, polegał na silnej centralizacji interesujących nas zbiorów. Decyzjami odgórnymi, bez jakichkolwiek podstaw merytorycznych i konsekwencji w działaniu, przejmowano do instytucji centralnych pomniejsze kolekcje oraz zbiory poniemieckie z uznanych w świecie ośrodków muzealnych w Szczecinie, Gdańsku, Jeleniej Górze, itd. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych nastąpił częściowy odwrót od tendencji centralistycznych. Zachowane jednak zostały podstawowe struktury centralne PAN w Krakowie i w Warszawie z już przejętymi w początku lat pięćdziesiątych zbiorami – niestety bez jakichkolwiek planów *stricte* muzealnych. Na pewien czas, głównie z powodów koniunkturalnych i politycznych, zniknęły również z nazw tych instytucji terminy „kustosz” i „muzeum”.

Od lat siedemdziesiątych w Polsce został wypracowany model muzealnictwa, w którym tak naprawdę niewiele było miejsca na muzealnictwo przyrodnicze. W pionach resortowych istniały placówki przyrodnicze, lecz w związku z priorytetami oraz z narastającym kryzysem gospodarczym trudno mówić o ich rozwoju czy też rozbudowie. Kolekcje przyrodnicze rozwijały się w pionie PAN, a to głównie dzięki współpracy międzynarodowej, w ramach której organizowane były wyprawy badawcze głównie do krajów Azji: Mongolii, Korei Północnej, Wietnamu itd. Paradoksalnie w tym czasie placówki te, jak już wcześniej zaznaczono, ze swoich nazw usunęły słowa „muzeum”. Istniały więc Instytut Zoologii PAN w Warszawie oraz Instytut Ewolucji i Systematyki Zwierząt PAN w Krakowie. Pominięcie w nazwach tych instytucji określenia „muzeum” miało olbrzymie znaczenie formalne. Instytucje te, pomimo rozbudowywania i opracowywania kolekcji, nie realizowały praktycznie zadań muzealnych. Zbiory były rozbudowywane i powiększane o tzw. kolekcje autorskie, podobnie jak w naukowych placówkach uniwersyteckich. Wystawiennictwo było działalnością dodatkową, a w zasadzie niepożądaną czy też niechcianą, natomiast w zasadzie całkowitemu zahamowaniu uległ proces pozyskania eksponatów zwierząt kręgowych ich preparacji, szczególnie taksydermii. Brak było w tych placówkach etatów typowo muzealnych, co odbijało się w znaczący sposób na poziomie i zakresie opieki nad zbiorami przyrodniczymi oraz wystawiennictwie. Podobnie Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego stało się bardziej placówką naukową, czy naukowo-badawczą, niż muzealną. Zła sytuacja w wiodących placówkach przekładała się bezpośrednio na pomniejsze muzea, których możliwości były znacznie skromniejsze. Ogólnonarodowy odwrót od muzealnictwa przyrodniczego spowodował znaczne opóźnienie i zacofanie w tej dziedzinie w naszym kraju w sto-

sunku do rozwijających się i unowocześnianych muzeów przyrodniczych Europy Zachodniej czy Środkowej (PAWŁOWSKI 1998).

Na stopniowy upadek muzealnictwa przyrodniczego w PRL-u składało się wiele przyczyn, wiele z nich wiązało się bezpośrednio z przeobrażeniami strukturalnymi w różnych resortach, ale istniały również przyczyny tzw. wewnętrzne. Jedną z nich poniżej omówiono, gdyż miała ona i ma zasadniczy wpływ na wystawiennictwo przyrodnicze, które niestety, należy do najbardziej „zacołanych” dziedzin muzealnictwa przyrodniczego w naszym kraju. Taksydermia, czyli preparacja zwierząt, ma niezwykle bogate tradycje w Europie. W XIX i do połowy XX wieku polscy kolekcjonerzy i muzea korzystali z usług pracowni preparatorskich na terenie Niemiec, Anglii, Francji i Austrii. W naszym regionie do najsłynniejszych należała pracownia KALKUSA ze Lwowa. Niestety kontakty te zostały całkowicie zerwane po II wojnie światowej. Polscy preparatorzy pozbawieni możliwości kształcenia się na „zachodzie” wyraźnie zaczęli nie nadążać w postępie za dynamicznie rozwijającymi się pracowniami, zwłaszcza niemieckimi. Poza nielicznymi próbami stworzenia pracowni muzealnych preparacji zwierząt kręgowych, np. w Muzeum Górnośląskim Bytomiu czy w Cieplicach Zdroju, w zasadzie w większości muzeów do minimum ograniczono pozyskania fauny zwierząt wyższych – zbiory kręgowców przestały się rozwijać (wyjątkiem jest tu jedynie systematycznie rozbudowywana kolekcja osteologiczna ISiEZ PAN w Krakowie). Wystawy w muzeach powstawały w zasadzie w oparciu o zbiory przedwojenne. Sposób realizacji takich ekspozycji był uwarunkowany „stanem posiadania”. Stąd w czasie, gdy na zachodzie zaczęto wprowadzać nowoczesne metody eksponowania, w Polsce sposób i forma budowy wystaw przyrodniczych pozostała na etapie XIX i XX wieku. Przestarzałe i niszczące zbiory miały również zasadniczy wpływ na zmniejszenie się zainteresowania muzealnymi prezentacjami przyrody. Ten negatywny proces jest szczególnie wyraźnie zauważalny na poziomie muzeów miejskich, gminnych czy regionalnych. W konsekwencji nastąpiła znaczna redukcja liczby etatów przyrodników w muzeach wielodziałowych w pionie Ministerstwa Kultury i Sztuki (później MKiDN). Konsekwencją tego procesu było zamykanie wielu działów przyrody czy muzeów przyrodniczych, np. Muzeum Łowiecko-Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim (SZÓSTEK 2024), Działu Przyrody w Muzeum Opolskim, itd. Proces ten utrzymywał się w zasadzie do końca lat osiemdziesiątych.

Środowisko muzealników wielokrotnie podejmowało, najczęściej nieudane, próby zahamowania tego procesu (BIELEWICZ 1973; OKOŁÓW 1982; ORYSIAK 1982; RAZOWSKI 1983; ORYSIAK 1984; BANASZAK, KASPRZAK 1985). Organizowano wielokrotnie sympozja poświęcone muzealnictwu przyrodniczemu w Polsce, na których starano się wypracować nowy model jego funkcjonowania oraz podejmowano polemikę z władzami resortowymi. Niestety zarówno sytuacja gospodarcza, jak

i priorytety w polityce władz Ministerstwa Kultury i Sztuki stawały na przeszkodzie ciekawym skądinąd inicjatywom muzealników. Z końcem 1967 roku powołany został Zespół Doradczy do Spraw Muzealnictwa Przyrodniczego w Polsce przy Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki (SKALSKI 1993). Zespół w początkowym założeniu miał być społecznym ciałem opiniodawczym resortu, lecz nieomal natychmiast stał się płaszczyzną integrującą szerokie grono osób związanych z muzealnictwem przyrodniczym w Polsce. Z jego inicjatywy rozpoczęto organizowanie wspomnianych wcześniej sympozjów tematycznych. Niestety, w chwilach, gdy w Ministerstwie podejmowane były najważniejsze decyzje, mające strategiczne znaczenie dla przyszłych losów muzealnictwa przyrodniczego, zespół doradczy zostawał rozwiązywany, czy też jego działalność zawieszana. Jednym z niewątpliwych osiągnięć tego społecznego ciała było zorganizowanie serii sympozjów poświęconych muzealnictwu przyrodniczemu. Dzięki tym imprezom integrującym środowisko przyrodników (głównie w ramach Ministerstwa Kultury i Sztuki) możliwe było rozwiązywanie wielu drobnych problemów natury organizacyjno-technicznej oraz artykułowanie, niestety bezskuteczne, postulatów w sprawach fundamentalnych. Zespół, przy negatywnym nastawieniu władz państwowych, nie był w stanie załatwić żadnej z wielkich spraw (np. Narodowe Muzeum Przyrodnicze), co zresztą na przestrzeni wieków nie udało się zrealizować nikomu.

Jednym z pozytywów podejmowanych działań, było stosunkowo dobre rozpoznanie znajdujących się w posiadaniu placówek muzealnych zbiorów przyrodniczych. Najobszerniejszy wykaz zbiorów przyrodniczych został przygotowany na sympozjum bytomskie (BETLEJA 1993). Sympozjum to było wyjątkowe również z racji liczego uczestnictwa w nim przedstawicieli muzealnictwa przyrodniczego związanego z innymi resortami. Ostatnią próbą skonsolidowania muzealników było sympozjum w Muzeum Przyrodniczym w Krakowie (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie). Podczas konferencji podjęto decyzję o utworzeniu „Stowarzyszenia Na Rzecz Muzeów Przyrodniczych”. W Komitecie Organizacyjnym znaleźli się przedstawiciele największych instytucji muzealnych z Krakowa, Warszawy i Bytomia. Inicjatywa ta jest kontynuowana w różnych formach do dnia dzisiejszego, lecz niestety bez większych sukcesów. Po raz pierwszy na tym sympozjum powiało jednak pewnym optymizmem, pomimo „stabilnej” złej sytuacji większości muzeów. Lata dziewięćdziesiąte i początek XXI wieku to zmiany w sposobie postrzegania muzealnictwa przyrodniczego w niektórych resortach. Szczególnie widoczna stała się poprawa sytuacji w muzeach parków narodowych i powstających przy nich ośrodkach edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Z początkiem XXI wieku (1 stycznia 2000 r.) powstało Muzeum Przyrody w Olsztynie, a w Muzeum w Opolu w roku 2007 reaktywowano Dział Przyrody.

Towarzystwa entomologiczne we współczesnych granicach Polski

Współcześnie, rozwój i postęp w biologii nierozdzielnie związany jest z wielkimi i prężnymi ośrodkami naukowymi czy nowoczesnymi laboratoriami. Coraz częściej wielkie odkrycia, na miarę nagrody Nobla, to praca zbiorowa wielu ludzi i wielu wiodących ośrodków naukowych w krajach o wysokim poziomie rozwoju. Istnieją jednak dziedziny wiedzy, w których postęp nierozdzielnie związany jest nie tylko z „etatowymi” naukowcami, ale zależy również od szerokiej rzeszy tzw. amatorów. Spośród wielu dziedzin nauk przyrodniczych, szczególnie zależne od nich są między innymi, entomologia i ornitologia, zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianej faunistyki.

Początki entomologii to często działalność specjalistów, którzy nie traktowali swej pracy jako źródła zarobku, więc można zakładać, że tzw. entomologia zawodowa w znacznej części wyrosła z „citizens sciences”.

Fot. 1. Pierwszy tom Jahresbericht des Entomologischen Vereins zu Stettin (Biblioteka Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu).

Phot. 1. The first volume of Jahresbericht des Entomologischen Vereins zu Stettin (Library of the Upper Silesian Museum in Bytom).

Powstawanie stowarzyszeń naukowych to najczęściej inicjatywa oddolna, dopiero w późniejszych latach bywały one zawłaszczane przez środowiska naukowe. We współczesnych granicach Polski, pierwsze towarzystwa entomologiczne powstawały na Pomorzu Zachodnim i na Śląsku. Szczególnie ważnym i istotnym w globalnym kontekście było powstałe w 1837 roku Szczecińskie Towarzystwo Entomologiczne (Stettiner Entomologischer Verein, Entomologischer Verein zu Stettin). Było to trzecie najstarsze stowarzyszenie entomologiczne na świecie, po paryskim (1832 – Société entomologique de France) i londyńskim (1833 – Entomological Society of London). Zostało ono założone przez VON BUNINA, a jego pierwszym Prezesem był Wilhelm L.E. SCHMIDT. Po nim godność tę piastowali Carl A. DOHRN oraz jego syn Heinrich W.L. DOHRN. Od 1839 roku towarzystwo wydawało czasopismo Jahresbericht des Entomologischen Vereins zu Stettin (Entomologische Zeitung, Stettiner Entomologische Zeitung) (Fot. 1.). Ostatnim prezesem szczecińskiego towarzystwa był Leopold K.W. KRÜGER (1913-1942). Kolekcje towarzystwa już za czasów H. DOHRNA, w znacznej części, trafiły do muzeum szczecińskiego (Pommerisches Museum).

Fot. 2. Jedyna zachowana gablota z historycznej kolekcji Osmylidae Leopolda KRÜGERA – Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie. Fot. Roland DOBOSZ.

Phot. 2. The only surviving entomological display case from Leopold KRÜGER's historic collection of Osmylidae – Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. Photo by Roland Dobosz.

Do współczesności przetrwały nieliczne zbiory, m.in. zachował się niewielki fragment unikatowej kolekcji Osmylidae Leopolda KRÜGERA (Fot. 2), na której oparty był cykl, publikowanych w czasopiśmie szczecińskiego towarzystwa, monograficznych prac dotyczących strumyczników (Neuroptera: Osmylidae).

Fot. 3. Pierwszy tom Zeitschrift für Entomologie (Jg. 1-3; 1847-1849) (Biblioteka Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu).

Phot. 3. The first volume of Zeitschrift für Entomologie (Jg. 1-3; 1847-1849) (Library of the Upper Silesian Museum in Bytom).

Na Śląsku w 1847 roku powstało Verein für schlesische Insektenkunde zu Breslau. Towarzystwo wrocławskie było wydawcą znanego i zasłużonego dla europejskiej entomologii czasopisma Zeitschrift für Entomologie (Fot. 3). W 1902 roku na Górnym Śląsku, w Bytomiu, zostało założone pierwsze stowarzyszenie entomologiczne jako sekcja Związku Entomologicznego z siedzibą w Gubinie. Jeszcze tego samego roku, w grudniu, przekształciła się ona w samodzielny Związek Entomologiczny Górnego Śląska (Entomologischer Verein

Oberschlesien). Związek przetrwał do stycznia 1945 roku. Po wojnie, w 1957 roku, w Bytomiu powstał Górnośląski Oddział Polskiego Związku Entomologicznego, który kontynuował badania przedwojennego towarzystwa i tradycje obu stowarzyszeń. W 1992 roku odnaleziono archiwalne materiały dotyczące dawnego stowarzyszenia, które działało na Górnym Śląsku, a siedziba zarządu znajdowała się w Bytomiu. W 1992 roku powstało Śląskie Towarzystwo Entomologiczne, które stało się w naturalny sposób spadkobiercą Związku Entomologicznego Górnego Śląska. Stowarzyszenie to, od 1992 roku, wydaje czasopismo Acta Entomologica Silesiana (Fot. 4).

Fot. 4. Okładka Acta Entomologica Silesiana (aktualna wersja).

Phot. 4. The cover of Acta Entomologica Silesiana (current version).

W 1910 roku w Łodzi, powstaje pierwsze polskie stowarzyszenie entomologiczne: Łódzkie Towarzystwo Entomologów, które przetrwało jedynie dwa lata. W tym czasie wydawało ono czasopismo „Entomolog Polski”, które wyróżniało

się bardzo bogato zdobiona okładką (Fot. 5). Dziesięć lat po rozwiązaniu łódzkiego towarzystwa, w 1922 roku we Lwowie powstaje Polski Związek Entomologiczny (obecnie Polskie Towarzystwo Entomologiczne). *De facto* istniał on, jako sekcja entomologiczna przy lwowskim oddziale Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, od 1920 roku. W 1925 roku przyjęto do PZE, na prawach członka – korporanta, Poznańskie Towarzystwo Entomologiczne (założone w 1924). Po II wojnie światowej, Związek przeniósł swoją siedzibę do Wrocławia i w 1947 roku reaktywował działalność. Polski Związek Entomologiczny w 1922 roku (rok przed formalnym rozpoczęciem działalności) rozpoczął wydawanie czasopisma Polskie Pismo Entomologiczne (Fot. 6). Ukazuje się ono w sposób ciągły (z drobnymi opóźnieniami spowodowanymi drugą wojną światową i okresem przeobrażeń polityczno-gospodarczych końca XX wieku) już ponad 100 lat. Obok Stettiner Entomologische Zeitung, jest to najdłużej drukowane czasopismo z zakresu entomologii w granicach Polski.

Fot. 5. Entomolog Polski – pierwszy zeszyt (ze zbiorów Muzeum Przyrodniczego w Łodzi).

Phot. 5. Entomolog Polski – the first issue (from the collection of the Natural History Museum in Łódź).

Fot. 6. Pierwszy tom Polskiego Pisma Entomologicznego (Biblioteka Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu).

Phot. 6. The first volume of the Polish Entomological Journal (Library of the Upper Silesian Museum in Bytom).

Powyższe dane jednoznacznie wskazują na intensywny i permanentny rozwój stowarzyszeń entomologicznych na terenie naszego kraju. Jego konsekwencją było m.in. powstawanie autorskich kolekcji entomologicznych, których znaczenie często wykraczało poza region czy Polskę. Wiele z nich znajduje się obecnie w zbiorach polskich muzeów, instytucji akademickich czy uczelnianych. Brak jest danych statystycznych, lecz współcześnie szacuje się, że co najmniej 50% zbiorów instytucjonalnych to kolekcje w całości czy części powstałe w ramach aktywności, którą obecnie nazywamy nauką obywatelską. Znaczna część dziedzictwa przyrodniczego z zakresu entomologii, znajduje się jednak w kolekcjach prywatnych. Niestety brak jest mechanizmów finansowych pozwalających na przejmowanie w drodze zakupów najcenniejszych z nich, stąd często trafiają one za granicę lub lądują na przysłówiowym śmietniku wyrzucane przez spadkobierców, nieświadomych ich wartości. Szczególnie w kontekście strat w dzie-

dzictwie kulturowym i przyrodniczym spowodowanych przez rozbiory i wojny, powinniśmy szczególnie zadbać o to, aby ich nie mnożyć. Jedynie w pionie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego istnieją, w ramach programu grantowego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów: Rozbudowa zbiorów muzealnych, możliwości zakupu wartościowych eksponatów czy kolekcji przyrodniczych. Program ten dostępny jest jedynie dla muzeów rejestrowych.

Fot. 7. C. SCHWENCKFELD. 1603. Theriotropheum silesiae [...]. strona tytułowa (Biblioteka Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu).

Phot. 7. C. SCHWENCKFELD. 1603. Theriotropheum silesiae [...]. The title page (Library of the Upper Silesian Museum in Bytom).

Burzliwe dzieje Polski i zmiany geopolityczne znacząco przyczyniły się z jednej strony do zubożenia dziedzictwa przyrodniczego lecz z drugiej strony spowodowały, że staliśmy się współcześnie spadkobiercami jakże bogatych tradycji muzealnych i kolekcjonerskich związanych z Cieplicami, Bytomiem, Szczecinem czy Wrocławiem (MENCHEL 2010; KUBIAK, KACPRZAK 2013; WANAT, POKRYSKO 2014; FIRSZT 2017; DOBOSZ, ŻYŁA 2021). W tym miejscu należy wspomnieć o jednej z najstarszych, powstałej na ziemiach znajdujących się współcześnie w granicach Polski, kolekcji przyrodniczej Caspara SCHWENCKFELDA. Ten, nazywany śląskim Pliniuszem (SYNIAWA, SYNIAWA 2000), badacz przyrody w swoim monumentalnym dziele o faunie Śląska (Fot. 7) (SCHWENCKFELD 1603) wspomina o „*musearum thesaurus*” – gabinecie przyrodniczym, który zgodnie z jego wolą wyrażoną w testamencie miał przejść spadkobierca, który przejmie również jego

aptekę. Zbiory te powstawały w czasach współczesnych Ulissesowi ALDROVANDIEMU, którego kolekcja uznawana jest za jedną z najstarszych w świecie i co ważne która w części dotrwała do współczesności (OSZAJCA, BIELA 2013). Niestety kolekcja śląskiego badacza nie przetrwała do czasów współczesnych. Prawdopodobnie składały się na nią głównie okazy lokalnej flory i fauny. Jego oba dzieła (SCHWENCKFELD 1600, 1603) były bezprecedensowymi opracowaniami naukowymi dotyczącymi Śląska, regionu, który dzięki nim, w ówczesnych czasach, był najlepiej poznany przyrodniczo regionem w świecie. Dzieła tego śląskiego przyrodnika cytują, wskazując na ich olbrzymią wartość, najwybitniejsi przyrodnicy: Karol LINNEUSZ czy Johan Ch. FABRICIUS.

Muzeum dziś I jutro?

Współczesne muzeum realizując aleksandryjską misję *museionu* (gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie) podlega dynamicznym przemianom. Postrzeganie muzeum zmieniało się na przestrzeni dziejów, lecz obecnie tempo przemian, zwłaszcza w zakresie opracowywania kolekcji, gwałtownie przyspieszyło. Konieczność przewidywania, jakie metody badawcze w odniesieniu do kolekcji muzealnych, będą stosowali naukowcy podczas opracowywania eksponatów muzealnych za kilka czy kilkadziesiąt lat, jest olbrzymim wyzwaniem. Zwłaszcza w ostatnich latach staje się to coraz trudniejsze, gdy możliwości biologii molekularnej i innych dziedzin analitycznych rosną niezwykle szybko. Umiejętność czy wręcz konieczność antycypacji podczas stosowania różnych metod poławu czy konserwacji zbiorów przyrodniczych jest, można by rzec, cechą apomorficzną, wyróżniającą muzea i muzealników, na tle innych instytucji zbierających materiały dokumentacyjno-naukowe. Tylko muzea, będąc od wieków depozytariuszami dziedzictwa naturalnego (przyrodniczego) i kulturowego, działają (zgodnie z ich misją) dla przyszłych pokoleń, również w wymiarze naukowo-badawczym.

Sięgając coraz częściej po kolekcje historyczne, naukowcy odkrywają nowe obszary wiedzy w oparciu o pozornie „wyeksploatowany” materiał muzealny. Najlepszym tego przykładem jest nagroda Nobla przyznana szwedzkiemu uczonemu Svante PÄÄBO, pionierowi archeogenetyki i archeogenomiki, który jako pierwszy odczytał kompletną sekwencję DNA genomu wymarłego dziesiątki tysięcy lat temu neandertalczyka. Oczywiście badania te były możliwe jedynie dzięki bogatym zbiorom osteologicznym zgromadzonym w muzeach.

Tego typu próby badań z zastosowaniem metod techniki badań molekularnych umożliwiających ekstrakcję materiału genetycznego (muzeomika), podejmowane są już od kilkadziesiątu lat, a postęp w nich jest niezwykle szybki. To

co stanowiło problem nie do rozwiązania 10 lat temu, obecnie jest realizowane praktycznie rutynowo. Przykładem niech będzie próba odczytania antycznego DNA, na podstawie analizy próbek pobranych z Planty, dermoplastu samicy żubra (*Bison bonasus* (LINNAEUS, 1758)), założycielki restytuowanego stada białowieskiego tego największego ssaka Europy (Fot. 8). Nie powiodła się ona na początku XXI wieku, a ponowiona po dziesięciu latach zakończyła się pełnym sukcesem (WĘCEK i in. 2016). Ostatnie dziesięciolecie to liczne publikacje sondujące i oceniające przydatność różnych części eksponatów przyrodniczych zgromadzonych w muzeach do badań molekularnych (ALBERTS i in. 2010; LALONDE, MARCUS 2020). Techniki z zakresu muzeomiki rozwijają się niezwykle dynamicznie, a koszty tego typu badań spadają, co pozwala domniemywać, że poziom wykorzystywania muzealnych kolekcji przyrodniczych czy szerzej – organicznych, które znajdują się również w muzeach gromadzących depozyty z zakresu dziedzictwa kulturowego, będzie tylko wzrastał.

Fot. 8. Planta (żubr *Bison bonasus*, samica) – ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Phot. 8. Planta (wisent *Bison bonasus*, female) – from the collection of the Upper Silesian Museum in Bytom.

W tym kontekście pojawia się problem własności tak pozyskanych materiałów molekularnych. Czy jest to dalej eksponat lub jego część? Jeśli tak, to czy muzeum jest dalej jego depozytariuszem? W tym wypadku prawo nie nadąża za rozwojem nauki, więc jakie należy podjąć dalsze kroki?

W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu od 2016 roku istnieje „Bank próbek DNA”, który stara się wyjść naprzeciw potrzebom biologii molekularnej gromadząc kolekcje osteologiczne dedykowane tym potrzebom. Poza tym w 2023 roku rozpoczęto tworzenie „Pracowni analiz molekularnych, konserwacji materiału genetycznego i banku DNA”. Projekt ten został dofinansowany ze środków Funduszu Promocji Kultury MKiDN. W wyposażeniu tej pracowni znalazły się również urządzenia umożliwiające długoterminowe przetrzymywanie i magazynowanie materiału genetycznego pozyskiwanego z naszych eksponatów.

Jest zrozumiałe, że tego typu rosnące kolekcje będą generowały dodatkowe koszty. Być może, podobnie jak w przypadku sekwencjonowania DNA, należy powierzyć depozyty materiałów genetycznych wyspecjalizowanym instytucjom, których koszty, dzięki olbrzymiej liczbie próbek z wielu instytucji, będą jednostkowo znacznie niższe.

Niestety, każdy postęp, każde nowe rozwiązanie rodzi kolejne pytania natury prawnej. Zwłaszcza w przypadku muzeów w pionie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prawdopodobnie konieczna będzie nowelizacja przedmiotowych przepisów prawa.

Z całą pewnością można założyć, że przed muzealnictwem przyrodniczym pojawiają się wielkie możliwości ale również wielkie wyzwania.

PIŚMIENNICTWO

- ALBERTS C.C., RIBEIRO-PAES J.T., ARANDA-SELVERIO G., CURSINO-SANTOS J.R., MORENO-COTULIO V.R., OLIVEIRA A.L.D., PORCHIA B.F.M.M., SANTOS W.F., SOUZA E.B., 2010. DNA extraction from hair shafts of wild Brazilian felids and canids. *Genetics and Molecular Research*, **9** (4): 2429-2435.
- BANASZAK J., KASPRZAK K. 1985. Zbiory zoologiczne w Polsce – znaczenie, stan i potrzeby w tym zakresie. *Przegląd Zoologiczny*, **29** (2): 227-234.
- BETLEJA J. 1993. Informacje o zbiorach przyrodniczych w Polsce wyniki ankietowania. [w:] DOBOSZ R. (ed.). *Zbiory Przyrodnicze w Polsce. Dokumentacja, przepływ informacji*. Sympozjum, 21-23 XI 1991, Bytom. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda*, **13**: 11-35.
- BIELEWICZ M. 1973. Zbiory entomologiczne w muzeach polskich. *Polskie Pismo Entomologiczne*, **43** (4): 579-588.
- DASZKIEWICZ P. 2024. Polskie gabinety historii naturalnej w Essai sur l’histoire littéraire de Pologne Jean-Baptiste’a DUBOIS DE JANCIGNY’EGO (1769-1808). *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda*, **30** (online 009): 1-9.
- DOBOSZ R., ŻYŁA W. 2021. Zbiory Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. *Kosmos*, **70** (2): 215-227.

- DUBOIS DE JANCIGNY J.-B. 1778. Essai sur l'histoire littéraire de Pologne. Par M. D** ... réflexions générales sur les progrès des sciences et des arts, histoire naturelle et géographie. G.J. Decker, Berlin. 556 ss.
- FIRSZT S. 2017. Wyniki kwerendy w sprawie rozproszonych zbiorów SCHAFFGOTSCHÓW, przeprowadzonej w okresie od 20015 do poł. 2017 r. Rocznik Jeleniogórski, **49**: 161-204.
- FULLER E. 2003. The Great Auk: The Extinction of the Original Penguin. Bunker Hill Publishing, Piermont, NH. 48 ss.
- GRANT E. 2005. Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej w kontekście religijnym, instytucjonalnym oraz intelektualnym. Prószyński i S-ka, Warszawa. 304 ss.
- KNUTELSKI S., NOBIS M., PYRCZ . T., FIAŁKOWSKI W. 2021. Zasoby informacji o różnorodności biotycznej w kolekcjach przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kosmos, **70** (2): 273-289.
- Köhler P. 1999. Historia Zielnika Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (KRA) w latach 1780-1910. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, **44**: 7-60.
- KUBIAK Sz.P., KACPRZAK D. 2013. 100 lat muzeum w Szczecinie. Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin. 241 ss.
- LALONDE M.M.L., MARCUS J.L. 2020: How old can we go? Evaluating the age limit for effective DNA recovery from historical insect specimens. Systematic Entomology, **45** (3): 505-515.
- ŁUKASZEWICZ K., 1975: Ogrody zoologiczne wczoraj – dziś – jutro. Wiedza Powszechna, Warszawa. 438 ss.
- MENCFEL M. 2010, Skarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturalistów na Śląsku w wiekach XVII i XVIII. Wydawnictwo DiG, Warszawa. 329 ss.
- MIDDLETON G.J., HUME J.P. 2016. The discovery of a Dodo *Raphus cucullatus* Linn. (Aves, Columbiformes) in a highland Mauritian lava cave. Helictite, **42** (100): 13-20.
- MNISZECH M. 1775. Myśli względem założenia Musaeum Polonicum, Zabawy Przyjemne y Pożyteczne z różnych autorów zebrane, tomu XI część II, Warszawa: 211–226.
- OKOŁÓW Cz. 1982. W sprawie muzeów polskich parków narodowych. Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody, **3** (1): 45-49.
- ORYSIĄK S. 1982. O potrzebie utworzenia narodowego muzeum przyrodniczego. Biuletyn informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, **144**: 110-112.
- ORYSIĄK S. 1984. Miejsce i rola działów przyrodniczych w muzeach polskich. [w:] Materiały i Referaty. V Ogólnopolskie Sympozjum Muzealnictwa Przyrodniczego. Muzeum Okręgowe w Ciechanowie, Ciechanów, 5-11.
- OSZAJCA P., BIELA Z. 2013. Ulisses ALDROVANDI, jego kolekcja przyrodnicza oraz związki z polskimi uczonymi (Część 1). Opuscula Musealia, **21**: 169-179.
- PAWŁOWSKI J. 1998. Szkic dziejów muzealnictwa przyrodniczego w Polsce. Polska Fundacja Ochrony Przyrody PRO NATURA, Kraków. 91 ss.
- RAZOWSKI J. 1983. Stan zbiorów zoologicznych w Polsce. Przegląd Zoologiczny, **27** (3): 367-369.

- SKALSKI A. 1993. Działalność Zespołu Doradczego do Spraw Muzealnictwa Przyrodniczego w Polsce przy Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. [w:] DOBOSZ R. (ed.). Zbiory Przyrodnicze w Polsce. Dokumentacja, przepływ informacji. Sympozjum, 21-23 XI 1991, Bytom. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda, **13**: 95-104.
- SZÓSTEK A. 2024. Muzeum łowiecko-Przyrodnicze w Piotrkowie – zapomniane sanktuarium przyrody. Piotrkowski24. Internet: <https://www.piotrkowski24.pl/muzeum-łowiecko-przyrodnicze-w-piotrkowie-zapomniane-sanktuarium-przyrody>
- SCHWENCKFELD C. 1600. Stirpium et fossilium Silesiae Catalogus [...]. Impensis Davidis Alberti bibliopolae Vratislaviensis. Michael Lantzenberger, Lipsiae. 407 ss.
- SCHWENCKFELD C. 1603. Theriotropheum Silesiae [...]. auidis Alberti Bibliopolae Uratis L., Lignicii. 603 ss.
- SYNIAWA M., SYNIAWA R. 2000. Śląski Pliniusz. Przyroda Górnego Śląska, **19**: 14-15.
- WANAT M., POKRYSZKO B.M. 2014. Museum of Natural History, University of Wrocław – 200 years of history in two countries. Genus, **25** (4): 567-582.
- WĘCEK K., HARTMANN S., PAIJMANS J.L.A., TARON U., XENIKOUDAKIS G., CAHILL J.A., HEINTZMAN P.D., SHAPIRO B., BARYSHNIKOV G., BUNEVICH A.N., CREES J.J., DOBOSZ R., MANASERIAN N., OKARMA H., TOKARSKA M., TURVEY S.T., WÓJCIK J.M., ŻYŁA W., SZYMURA J.M., HOFREITER M., BARLOW A. 2017. Complex admixture preceded and followed the extinction of wisent in the wild. Molecular Biology and Evolution, **34** (3): 598-612.
- WHITTLE T. 1976. Łowcy roślin. Wiedza Powszechna, Warszawa. 271 ss.
- WOSZ E., HERMANNSTÄDTER A. 2013. Naturalista, czyli Wilhelm VON BLANDOWSKI w Australii. Muzeum w Gliwicach, Gliwice. 186 ss.